

1957

Академия наук СССР
Зоологический журнал
Том XXXVI, вып. 8, 1957

Н. А. Тамирина

К БИОЛОГИИ НАСЕКОМЫХ, ВРЕДЯЩИХ В УСЛОВИЯХ
СТЕПНОГО ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЯ

**К БИОЛОГИИ НАСЕКОМЫХ, ВРЕДЯЩИХ В УСЛОВИЯХ
СТЕПНОГО ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЯ**

Н. А. ТАМАРИНА

Биолого-почвенный факультет Московского государственного
университета

В связи с широким хозяйственным освоением новых территорий вопрос о происхождении новых вредителей из числа насекомых и об увеличении вредоносности некоторых видов становится все более актуальным.

Мы уже сообщали (Тамарина, 1955) полученные нами данные о путях формирования фауны насекомых при интродукции новых пород на примере желтой акации (*Caragana arborescens* L.)¹. В настоящей работе мы хотим обратить внимание на биологию и вредоносность некоторых видов насекомых, зарегистрированных на данной породе в лесных насаждениях степной зоны Европейской части СССР. Одни из этих насекомых имеют ограниченный круг кормовых растений и являются характерными вредителями караган, другие многоядны, и значение их как вредителей при создании лесных насаждений в степях не ограничивается повреждениями желтой акации — они нападают и на другие породы.

1. Узкотелая желтоакациевая златка (*Agrilus tamarinae* Step.)

Желтоакациевая златка является наиболее опасным вредителем насаждений акации, так как в очагах ее массового размножения кустарник этот погибает полностью. Златка особенно быстро размножается в молодых посадках, которые она начинает заселять с 2-летнего возраста. Повреждениям подвержены также и старые посадки в изреженных насаждениях, по опушкам, вдоль дорог и т. д. В засушливых районах Юго-Востока вредоносность златки особенно велика.

Прежде всего коснемся характера повреждений (рис. 1, 2)². Вбурывшись под кору, молодая личинка, идя налево, делает в лубе правильный кольцевой ход, который в тонких ветках замыкается, а в толстых образует неполное кольцо или полукольцо. Далее личинка углубляется в древесину и делает в периферических слоях ее неправильные ходы в виде петель, сплошной площадки или неправильной спирали. По мере развития личинка все более и более углубляется в древесину, и взрослая личинка глубоко перерезает ее, окружая внутренние слои сплошным кольцом в тонких ветках или полукольцом в толстых (именно в этом месте ветвь делается очень хрупкой). Затем личинка начинает делать продольный ход, который направляется обычно вверх, реже вниз, идет более или менее глубоко в древесине или даже в сердцевине, в зависимости от толщины ветки. Наконец, личинка направляется к коре, делает колыбельку и подготавливает летное отверстие, прогрызая древесину до коры, но не трогает ее и забивает отверстие буровой мукой. В середине сентября личинки уже готовы к зимовке, которую проводят в колы-

¹ В этой статье подробно перечислены районы работ.

² Все фотографии выполнены В. А. Шустинным.

бельке в предкулольном состоянии. В местах повреждения кора приобретает желтовато-бурую окраску, а ветки становятся весьма хрупкими; иногда на них образуются небольшие вздутия (рис. 3). Поверхность поврежденных веток часто бывает источена лётными отверстиями жуков и усыпана беловато-желтыми колпачками, прикрывающими яйца (рис. 4). Поэтому даже по

Рис. 1. Характер повреждения златкой *A. tamarinae* веток желтой акации (кора снята)

Рис. 2. Продольный разрез ветки желтой акации через область, поврежденную узкотелой златкой.

Хорошо видны место питания личинки, продольный ход и зимовочная колыбелька

Рис. 3. Утолщение ветки желтой акации в местах повреждения *A. tamarinae*

внешнему виду веток и их хрупкости в местах повреждения легко опознать их вредителя.

Естественными врагами златки является несколько видов насекомых, а именно: *Calosota agrili*, sp. n. Nik., *C. obscura* Kusch., *Tetrastichus agrili* Cruf., *Eurytoma* sp. (Chalcididae), *Kaltenbachia nigricornis* Thoms. (Ichneumonidae), *Spatius curticaudis* Ratz. (Braconidae). В результате деятельности этих паразитов и грибных заболеваний очаги массового размножения златки могут полностью затухать. Так, в очагах массового размножения жел-

тоакациевой златки в 10 и 15-м кварталах Тингутинского лесничества в 1950 г., наряду с массовым вылетом жуков, был отмечен и вылет паразитов. На следующий же год численность паразитов была наивысшей, а популяции златки полностью погибли. В партии пробных веток, взятых 25 апреля 1951 г. на посадке желтой акации в 15-м квартале, оказалось 277 свежих повреждений, причиненных златкой (на каждые 10 см длины ветки приходилось в среднем по два-три повреждения), но в них не было ни одной живой личинки или куколки — все они погибли от паразитов или грибных заболеваний.

Рис. 4. Яйцекладки *A. tamarinae*

Рис. 5. Ветки желтой акации, расклеванные птицами в области зимовочных колыбелек *A. tamarinae*

Во время летнего периода 1951 г. нам не удалось зарегистрировать в упомянутых посадках ни одной новой яйцекладки или повреждения, нанесенного златкой, тогда как в предыдущем году во время яйцекладки в 15-м квартале на каждые 10 см длины ветки желтой акации приходилось в среднем по пять колпачков, а в посадке 10-го квартала — по 10—15 колпачков.

Желтоакациевую златку уничтожают также птицы, которые расклевывают лётные отверстия, подготовленные личинками, и выбирают их из колыбельки (рис. 5).

Для предупреждения размножения златки в молодых посадках необходимо создавать наилучшие условия их роста и обеспечивать возможность быстрого смыкания крон.

Следует особенно внимательно следить за посадками до момента смыкания крон, так как именно в этих условиях златка размножается особенно быстро и приводит акацию к гибели.

Поскольку чистые насаждения желтой акации поражаются златкой сильнее, чем смешанные, желательно создавать последние. Затенение акации другими породами отрицательно сказывается на заселении ее златкой. Чередование акации с различными породами имеет значение особенно по опушкам и обочинам дорог.

Необходимо предупреждать завоз златки в район насаждений. Вредитель может быть завезен с хворостом и посадочным материалом ввиду того, что златка заселяет акацию в очень раннем возрасте. Как посадочный материал, так и хворост должны подвергаться контролю и не иметь повреждений.

Возможность химической борьбы с вредителями древесины ранее явно недооценивалась. Между тем, в частности, узкотелые златки оказались легко уязвимыми для ядов. А. Г. Наливайко (1951) на основании высокой эффективности ДДТ и гексахлорана рекомендует эти яды для опыливания или опрыскивания кустов роз, зараженных златкой *Agrilus chrysoeris* Ab. Жуки уничтожаются во время дополнительного питания и откладки яиц. Указанные препараты можно применять и для борьбы с желтоакациевой златкой. Целесообразно проводить двойную обработку кустов: первую в начале лета жуков перед яйцекладкой (у желтоакациевой златки — в середине мая), вторую — во время массовой яйцекладки (в конце мая — в 1-х числах июня). Начало лета можно установить, как справедливо отмечает В. П. Гречкин (1951), путем периодического вскрытия веточек желтой акации, заселенных златкой. Появление в древесине сформировавшихся и окрашенных жуков свидетельствует о приближении их лета. Начало яйцекладки легко определить по размещенным на ветках беловатым, с булавоочную головку, колпачкам.

Усыхающие посадки желтой акации нельзя оставлять без внимания, как это делалось до последнего времени. Если усыхание происходит в результате массового размножения златки, то такие посадки не только гибнут сами, но и являются мощными источниками заселения златкой новых насаждений. В подобных случаях необходимо провести сплошную рубку акации. Вырубку можно вести с июля до апреля следующего года, т. е. в то время, когда личинки находятся внутри веток.

Хворост необходимо сжигать до начала апреля, иначе он явится очагом массового разлета златки.

2. Медная корневая златка (*Sphenoptera cuprina* Motsch.)

Медная корневая златка поражает корни молодых саженцев желтой акации. Повреждения, причиненные корневой златкой, были отмечены нами в районе Сталинграда в государственной полезащитной лесной полосе Камышин — Сталинград и в Тингутинском лесничестве.

Осенью 1950 г. в лесополосе нередко наблюдалось усыхание 1- и 2-летних саженцев желтой акации весенней посадки. Растения совершенно высухали, листья их желтели и осыпались, стволы обычно легко надламывались или обрывались в области корневой шейки. При неосторожном выкапывании таких саженцев главный корень их разрушался. При ближайшем рассмотрении оказалось, что саженцы повреждены медной корневой златкой.

Лёт жуков этого вида очень растянут. Он начинается с ранней весны (первый экземпляр был пойман 28 апреля) и продолжается до конца лета. Растянутость лета связана с неравномерностью развития личинок и вылета имаго: в середине августа нам еще приходилось находить куколок.

Жуки держатся на земле, где они очень активны в дневные часы. Самки откладывают яйца на приземную часть стволиков (судя по биологии близких видов, яйца могут быть отложены и прямо на почву около стволика). Молодые личинки активно входят под кору нижней части стволиков, слегка присыпанную землей. В этом месте личинка делает в древесине один-два кольцевых хода и несколько петель, а затем спускается в корень.

S. cingula — вид крупный: длина жуков — 8—14 мм, а взрослые личинки достигают 30 мм, — поэтому нахождение в корне даже одной личинки уже приводит к усыханию надземной части саженца и, как правило, к полной его гибели. Только некоторые из поврежденных растений бывают способны дать вторичные побеги.

В толстых корнях область питания личинки (больше одной личинки в корне мы никогда не наблюдали) по длине корня невелика. Если же главный корень тонкий, то он бывает почти весь поврежден — остается нетронутой только кора, образующая тонкую оболочку полости, сплошь забитой буровой мукой (рис. 6).

Рис. 6. Повреждение стержневого корня саженца желтой акации корневой златкой *S. cingula*

Зимуют личинки разного возраста. Закончив после зимовки свое развитие, личинки поднимаются вверх по корню и окукливаются в нижней части стволика. Сформировавшийся жук прогрызает лётное отверстие и выходит на поверхность почвы. По нашим наблюдениям, генерация у *S. cingula* одногодичная и только в некоторых случаях — двухгодичная.

В 1951 г. на трассе Камышин — Сталинград произошло новое заражение желтой акации корневой златкой, но численность ее, по сравнению с предыдущим годом, увеличилась незначительно. Таким образом, нам пришлось наблюдать повреждения *S. cingula* 1-, 2- и 3-летних саженцев желтой акации; случаев заселения более взрослых посадок мы не отмечали.

Поскольку *S. cingula* заселяет очень молодые растения, заражение желтой акации может наблюдаться уже в питомниках. Во избежание завоза златки во вновь создаваемые посадки необходим контроль над посадочным материалом.

3. Усачи

В Сталинградской области чаще других нам приходилось наблюдать на желтой акации два вида усачей—*Chlorophorus varius* Müll. и *Clytus arietis*? L.³

Изменчивый усач (*Ch. varius*), по данным Н. Н. Плавильщикова (1940), обитает по опушкам и окраинам лесов, заселяя ветки и тонкие стволы различных лиственных древесных и кустарниковых пород. Личинки усача развиваются как в мертвой, так и в живой древесине, предпочитая первую. Питаясь, личинки выгрызают ходы не только вдоль стволов, но опускаются и в верхнюю часть корней. Лёт жуков растянут: начинается с июня и продолжается до начала октября. Генерация одногодичная.

В Тингутинском лесничестве и в окрестностях Сталинграда изменчивый усач заселял обычно старые, изреженные и ослабленные по различным причинам посадки, но в некоторых случаях встречался и на более молодых 5—6-летних кустах. Личинки развиваются в стволиках, реже в ветках, проделывая извилистые ходы в древесине. В тонких ветках овальные в поперечном сечении ходы бывают очень длинными — до 50 см и более, в толстых ветках ходы более концентрированы; особенно часто заселяется нижняя часть ство-

³ Определение проведено по личинкам. Установить точно видовую принадлежность не удалось.

лов. Нередки также случаи повреждения верхней части корней. В одном стволе часто находятся по несколько личинок (три-пять); делая широкие ходы, они сильно разрушают древесину, область корневой шейки иногда бывает сплошь источена (рис. 7). Живая ветка (стволик), даже относительно толстая, до 7—8 см в диаметре, в этом месте легко гнется, и древесина кажется как бы измочаленной, а сухая ветка становится хрупкой. Развиваются личинки очень неравномерно, и в одно и то же время можно найти как совершенно молодых, так и взрослых личинок. Это объясняется растянутостью лёта имаго и соответственно — яйцекладки. В результате заселения посадок желтой акации усачом происходит угнетение или отмирание поврежденных веток.

Рис. 7. Нижняя часть стволика желтой акации, разрушенная личинками усачей

По сообщениям Л. В. Арнольди, в Урде желтую акацию значительно повреждает осиновый клит (*Xylotrechus gusticus* L.). В наших сборах имеются только единичные экземпляры личинок этого вида.

Повреждения усачами желтой акации наблюдаются, как правило, в насаждениях ослабленных, особенно старых. Так, в Тингутинском лесничестве численность усачей была наибольшей в чистой посадке желтой акации приблизительно 15—20-летнего возраста. Эти акации, посаженные на солонцеватых почвах плакора, оставались в последнее время без надлежащего ухода; почва заросла степной растительностью, и насаждения усыхали. Несмотря на то, что высота кустов достигла здесь 2 м, а многие стволы имели диаметр до 5—6 см, кусты были хорошо освещены, так как усохшие ветви и изреженная листва не обеспечивали смыкания крон. Все это способствовало поселению здесь усачей и успешному их развитию. При осмотре кустов оказалось, что многие стволы, особенно в нижней части, источены ходами и крупными лётными отверстиями усачей. В древесине же сухих и живых веток находились личинки *Ch. varius*, *C. arietis* L., *Rhopalopus* sp. Несомненно, что такая посадка должна подлежать вырубке. Почти погибнув, она уже не представляет ценности и в то же время является источником заселения вредителем других насаждений. Еще более мощным источником расселения вредителей оказываются посадки, где массовое размножение желтоакациевой златки сопровождается поселением усачей. Такой случай нам пришлось наблюдать в посадках санатория «Горная поляна» (Сталинградская область).

Своевременные санитарные рубки необходимо проводить не только в таких крайних случаях. Не следует сохранять в посадках сухостой и отмирающие стволы и ветви, так как они, в первую очередь заселяясь усачами, способствуют дальнейшему распространению вредителей. С другой стороны, в здоровых, полноценных насаждениях усачи заселяют акацию редко и, как правило, только по опушкам. Такие единичные случаи повреждения кустарника не имеют хозяйственного значения. Поэтому создание развитых насаждений и своевременный уход за ними должны предупредить повреждение их усачами.

4. Листогрызущие вредители желтой акации

Вред, приносимый листогрызущими, а также сосущими насекомыми, наиболее ощутим для желтой акации в раннем возрасте: прежде всего страдают молодые саженцы и сеянцы. Но некоторые виды насекомых в значительной степени повреждают и взрослые посадки акаций.

А. Бабочки (Lepidoptera)

Характерным для желтой акации видом, вредящим почти повсеместно на юге Европейской части Союза, является мраморная огневка (*Salebria marmorata* Alph.).

Рис. 8. Повреждения желтой акации мраморной огневкой (*S. marmorata*)

По сообщению С. И. Медведева, мраморная огневка многочисленна на юге Восточной Украины, особенно в Херсонской области. Массовым видом она является и в степях Приуралья (Мартынова, 1952).

В Поволжье вредоносность мраморной огневки отмечена рядом авторов (Пилюгина, 1925; Сахаров, 1947; Захаров и Левкович, 1951).

По наблюдениям О. А. Пилюгиной, основная масса мраморной огневки имеет одно поколение в году. По данным О. Г. Келус (1936), мраморная огневка в Воронежской области, где она серьезно вредит, дает два поколения в год. Особенно ощутимый вред наносят гусеницы первого поколения, которые развиваются с конца мая до середины июня, как раз в период усиленного роста растений.

В Сталинградской области мраморная огневка также имеет два поколения. Нам пришлось наблюдать значительные повреждения, причиненные гусеницами 3-летним саженцам желтой акации в середине августа 1951 г. на трассе Камышин — Сталинград (в районе Сталинграда). Гусеницами было заселено около 25—30% саженцев. Каждая из них делала большое гнездо, объедая листья и стягивая их шелковинками (рис. 8). На некоторых растениях было по нескольку гнезд, иногда до пяти-семи. В таких случаях саженцы оголялись почти сплошь.

По данным некоторых авторов (Герасимов, 1947; Захаров и Левкович 1951), мраморная огневка повреждает не только листья, но и семена желтой акации, наряду с акациевой огневкой (*Etiella zinckenella* Tr.).

В Сталинградской области (Тингутинское лесничество, государственная полоса Камышин — Сталинград) на молодых посадках листву желтой акации объедали подгрызающие совки, главным образом *Euxoa basigramma* Stgr. и *E. tritici* L. Больше всего повреждались 1-, 2- и 3-летние саженцы, но страдали также и более взрослые посадки, до 6 лет. Гусеницы обгрызают листочки, часто оставляя только черешки, и обкусывают верхушечные почки. Питаются они в вечерние и ночные часы, а днем прячутся под комками земли тут же, около стволиков.

Особого внимания заслуживает *E. basigramma*—вид, распространенный в пустынных и полупустынных степях. *E. basigramma* никогда не считалась вредителем, но в Сталинградской области она перешла на молодые посадки желтой акации и сильно вредит им. Гусеницы объедают листву и обкусывают верхушечные почки. Поскольку подгрызающие совки весьма многочисленны, можно ожидать, что *E. basigramma* будет вредить не только желтой акации, но и другим породам.

Молодым растениям желтой акации может вредить также хлопковая совка (*Chloridea obsoleta* F.). Ее повреждения мы наблюдали в середине сентября 1951 г. в питомнике Велико-Анадольского лесничества, где в это время молодые гусеницы в массе питались листьями желтой акации.

Наряду с хлопковой совкой, в Велико-Анадольском питомнике желтой акации вредили *Amphidasis betularia* L. и *Colias stocseus* Fourc. Особенно заметны были повреждения березовой пяденицы (*A. betularia*). У сеянцев, на которых питались эти крупные гусеницы, оставались нетронутыми только черешки листьев. Единичные экземпляры березовой пяденицы встречались и в старых посадках желтой акации. *C. stocseus* — вид, переходящий на желтую акацию с травянистых бобовых. По наблюдениям С. И. Медведева, *C. stocseus* вредит желтой акации по опушкам насаждений; мы отмечали его и в питомнике. Как новый вредитель лесонасаждений отмечена *Orgyia dubia* Tausch. Этот вид в Поволжье весьма многочислен на лебеде, верблюжьей колючке и некоторых других травянистых растениях. С развитием ползающего лесоразведения *O. dubia* начинает переходить на молодые посадки древесных и кустарниковых пород, в том числе и желтую акацию. Такие повреждения мы наблюдали в Тингутинском лесничестве и в государственной ползающей полосе Камышин — Сталинград.

Б. Жуки (Coleoptera)

А. В. Ликвентов (1949) в течение 2 лет (1939—1940 гг.) наблюдал в районе Камышина массовую концентрацию в лесных полосах на желтой акации люцернового скосаря (*Otiorrhynchus ligustici* L.).

По сообщению С. И. Медведева, люцерновый скосарь заметно вредит желтой акации в степных посадках Восточной Украины. Но в полупустынных районах (Сталинградская область) мы встречали этот вид лишь изредка. Зато вредили другие виды долгоносиков. В Тингутинском лесничестве редкие саженцы (посадки 1948—1951 гг.) не имели погрызов, а в дневные часы около них под комьями земли легко можно было обнаружить долгоносиков и гусениц подгрызающих совок. Так, например, при осмотре на посадке 1950 г. 50 саженцев желтой акации и раскопке под ними верхнего слоя почвы 25 апреля 1951 г. было собрано 40 гусениц подгрызающих совок и 31 долгоносик; при аналогичном осмотре 5 мая 1951 г. на посадке 1949 г. было обнаружено 13 гусениц совок, 12 гусениц *O. dubia* и 85 долгоносиков.

Были зарегистрированы следующие виды долгоносиков: *Psallidium maxillosum* F., *Thylacites pilosus* F., *Otiorrhynchus velutinus* Germ., *Eusomus ovulum* Germ., *E. acuminatus* Boh., *Phytonomus anceps* Boh., *Bothynoderes foveicollis* Gebl., *Cleonus piger* Scop., *Mesagroicus poriventris*? Rtt.

Из них явно преобладали первые три вида и особенно черный свекловичный долгоносик (*R. taxillosum*). Жуки черного свекловичного долгоносика весьма многоядны. Известно 130 видов растений, которыми они питаются, хотя предпочитают гораздо меньшее их число.

Излюбленными станциями обитания черного свекловичного долгоносика являются те, где поверхность почвы хорошо прогревается, нет большого затенения, растительность низкая и изреженная. Жуки предпочитают также участки с мягкой почвой и избегают задерненных и влажных мест (Петруха, 1949). Все эти требования вполне удовлетворяются в условиях молодых лесных посадок. Поэтому повреждения этим видом посевов и посадок деревьев и кустарников при степном лесоразведении становятся явлением обычным. Как вредитель различных древесных пород черный свекловичный долгоносик отмечен, например, в Астраханской области (Павловский, 1951) и в питомниках Воронежской области (Никольский, 1937).

В Воронежской области, кроме *R. taxillosum*, желтой акации, по наблюдениям В. Л. Никольского, вредили эспарцетовый долгоносик (*Tanymecus palliatus* F.) и особенно мотыльковые долгоносики *Sitona crinitus* Hbst. и *S. lineatus* L.

В Восточной Украине (Велико-Анадольское лесничество) мы наблюдали повреждения разновозрастных посадок желтой акации, особенно посевов в питомнике, долгоносиком *Sitona callosus* Gyll.

Наконец, всходам акации сильно вредят чернотелки: кукурузная чернотелка (*Pedinus femoralis* L.), большой песчаный медляк (*Opatrum sabulosum* L.), малый песчаный медляк (*Gonoccephalum pusillum* L.) (Никольский, 1937; Андрианова, 1952). Жуки грызут семядоли, молодые листочки и стволы.

5. Сосущие вредители желтой акации

В степных и лесостепных районах желтую акацию повреждает люцерновая тля (*Aphis medicaginis* Koch.) (Андрианова, 1950; Божко, 1950; Захаров и Левкович, 1951; Шапошников, 1952).

В Сталинградской области люцерновая тля появляется на желтой акации в конце апреля — начале мая. Быстро увеличиваясь в численности, тли в середине мая образуют уже большие колонии на молодых побегах текущего года. Высасывая соки, люцерновая тля вызывает ослабление и болезненные искривления побегов: особенно страдают всходы и молодые саженцы.

Во время учета, проведенного нами 20 мая 1950 г. на государственной полосе Камышин — Сталинград около Сталинграда, люцерновой тлей было заселено 48% 1- и 2-летних саженцев желтой акации. Тли располагались главным образом на вершинах побегов. В некоторых случаях их черные колонии сплошь покрывали верхушечный побег, который, по сравнению с неповрежденными, почти не отрастал и имел деформированные листочки.

Из группы сосущих насекомых на желтой акации отмечен клоп *Rugthocoris apterus* L. По сообщению С. И. Медведева, в Восточной Украине *R. apterus* губит растеньица в момент всхода.

В Велико-Анадольском лесничестве (Сталинская область) в середине сентября 1951 г. мы наблюдали на желтой акации, как в питомнике, так и в старых насаждениях, высокую численность цикады *Empoasca* sp.

6. Ростковая муха (*Chortophila florilega* Zett.)

На опытных посевах Камышинской селекционной станции в 1951 г. было отмечено массовое усыхание всходов желтой акации. Семядоли и первые листочки подвядали, растеньица поникали и затем засыхали. При обследовании, проведенном 14 августа, мы обнаружили, что подземная часть таких всходов повреждена и имеет измочаленный вид (рис. 9). В земле же около всходов находились pupарии мух. На пробной 1-метровой площадке было собрано

более 30 пупариев, из которых позднее вылетели ростковые мухи (*Chortophila florilega* Zett.). Несомненно, что усыхание всходов нужно отнести за счет повреждения их этим видом.

Известно, что аналогичным образом ростковая муха повреждает всходы многих культур (кукурузы, фасоли, бобов, гороха, свеклы, хлопка и др.), а также прорастающие семена.

Муhy кладут яички в почву, в которой имеется много органических остатков. Поэтому для профилактики, как подчеркивает О. И. Петруха (1949), имеет значение чистота подготовленного под посев участка, уборка с него остатков растительности.

Рис. 9. Повреждения всходов желтой акации ростковой мухой (*Ch. florilega*)

В степных, и особенно в засушливых районах среди насекомых, вредящих желтой акации, по хозяйственному значению первое место занимают стволовые вредители. Открыто живущие обитатели кроны во взрослых насаждениях имеют большей частью невысокую численность, но некоторые виды размножаются в массе и вредят. В зависимости от возраста насаждений роль основных вредителей такова.

Всходы и молодые растения акации повреждают и губят, кроме почвенных вредителей, различные многоядные листогрызущие и сосущие насекомые (*Euxoa basigramma* Stgr., *E. tritici* L., *Psalidium maxillosum* F., *Thylacites pilosus* F., *Otiorrhynchus velutinus* Germ., *Sitona crinitus* Hbst., *Opatrum sabulosum* L., *Aphis medicaginis* Koch). Значительный вред всходам может причинить также ростковая муха (*Ch. florilega*). Эти виды переходят на посадки с дикой травянистой и культурной полевой растительностью. С ростом насаждений роль их уменьшается и в 4—5-летних посадках имеет уже небольшое значение. Но некоторые виды, например некоторые совки и черный свекловичный долгоносик, продолжают вредить и далее; по крайней мере, они отмечены нами на 6-летних посадках.

Люцерновая тля (*A. medicaginis*) в массе размножается в разновозрастных посадках, но с экономической точки зрения вред ее во взрослых насаждениях мало ощутим.

Начиная с 1-летних и кончая 2- и 3-летними, посадки заселяются медной корневой златкой (*Sphenoptera cingula* Motsch.). Личинки ее разрушают стержневой корень саженцев и губят их.

2-летние посадки желтой акации, равно как и более поздние, вплоть до смыкания крон, повреждаются желтоакациевой узкотелой златкой (*Agrius tamarinae* Step.). Она заселяет также и более старые посадки, особенно в изреженных насаждениях, по опушкам, обочинам дорог и т. д.

По мере роста посадок в них появляются новые листогрызущие и сосущие виды (*Salebria marmorata* Alph., *Otiorrhynchus ligustici* L., *Empoasca* sp.).

Старые посадки от 12—15 лет и старше, особенно ослабленные, заселяются усачами (*Chlorophorus varius* Müll., *Clytus arideus*? L. и др.). Повреждение ими более молодых посадок наблюдается редко.

Кроме частных мер борьбы с вредными насекомыми, важное значение в условиях степного лесоразведения имеет своевременный уход за посадками: санитарные рубки, обработка почвы и т. д. Регулярный уход за почвой особенно важен в молодых насаждениях до смыкания крон. Многие виды вредных насекомых в той или иной мере связаны с почвой. Здесь может происходить развитие личинок, окукливание, зимовка. Поэтому при систематическом рыхлении и перепашке почвы в междурядьях уничтожаются не только сорняки, которые могут служить источниками размножения вредителей, но и вредные насекомые. К тому же это мероприятие ведет к накоплению влаги в посадках и создает наилучшие условия для их роста, что снижает роль всех вредящих насекомых. Взрослые посадки акации в развитых смешанных насаждениях практически насекомыми не повреждаются, и в данном случае вполне справедливо мнение о желтой акации как породе, устойчивой по отношению к вредителям.

Литература

- А н д р и а н о в а Н. С., 1950. Вредные насекомые древесно-кустарниковых пород в районе трассы Камышин — Сталинград и борьба с ними, Зоол. журн., т. XXIX, вып. 3.— 1952. Вредные насекомые однолетних гнездовых посевов дуба в условиях трассы Камышин — Сталинград — Степной, там же, т. XXXI, вып. 1.
- Б о ж к о М. П., 1950. К фауне тлей Провальской степи, Тр. н. иссл. ин-та биол. Харьковск. Гос. ун-та, т. 14-15.—1950а. К фауне тлей Харьковской и Сумской областей, там же.— 1950б. К фауне тлей Одесской области, там же.
- Г е р а с и м о в А. М., 1947. Гусеницы и куколки огневков, Энтотомол. обзор., т. 1, № 3-4.
- Г р е ч к и н В. П., 1951. Очерки по биологии вредителей леса, изд. МОИП, М.
- Е г о р о в а Н. К., 1951. Златка на эспарцете, II Экол. конференция по проблеме «Массовые размножения животных и их прогнозы», Тезисы докл., ч. III, Киев.
- З а х а р о в Л. З., и Л е в к о в и ч В. Г., 1951. Вредные насекомые природных лесов и лесопосадок по государственной лесной защитной полосе Саратов — Камышин, Зоол. журн., т. XXX, вып. 4.
- К е л у с О. Г., 1936. Вредители и болезни молодых полезащитных лесных полос Каменной степи и Поволжья, Итоги н.-иссл. работ ВИЗР за 1935 г.
- Л и к в е н т о в А. В., 1949. Длительные концентрации вредителей в лесных полезащитных полосах, Лесн. хоз-во, № 7.
- М а р т ы н о в а Е. Ф., 1952. Особенности фауны чешуекрылых южного Приуралья и их значение для степного лесоразведения, Тр. ЗИН АН СССР, т. XI.
- Н а л и в а й к о А. Г., 1951. Некоторые вопросы биологии розанной златки, II Экол. конференция по проблеме «Массовые размножения животных и их прогнозы», Тезисы докл., ч. III, Киев.
- Н и к о л ь с к и й В. Л., 1937. Проверка системы мероприятий для лесомелиоративных питомников Воронежской обл., Итоги н.-иссл. работ ВИЗР за 1936 г.
- П а в л о в с к и й Е. Н., 1951. Зоологические исследования, Тр. комплексн. научн. экспед. по вопросам полезащитн. лесоразведения, т. I, вып. 2.
- П е т р у х а О. Й., 1949. Шкідники бобових рослин та заходи боротьби з ними, в кн. Петруха О. Й., Кришталъ О. П., Шкідники бобових та злакових рослин, ч. I, Київ.
- П и л ю г и н а О. Ф., 1925. Мраморная огневка (*Salebria marmorata* Alph.) как вредитель желтой акации, Отчет о работах отд. энтотомол. Саратовск. с.-х. опытн. станции.
- П л а в и л ь щ и к о в Н. Н., 1940. Жуки-древосеки. Фауна СССР, т. XXII, ч. 2.
- Р и х т е р А. А., 1944. Обзор златок Европейской части СССР (*Coleoptera*, *Buprestidae*), Зоол. сб. Ин-та зоол. АН Армянск. ССР, III.— 1949. Златки, Фауна СССР, т. XIII, вып. 2.

- Сахаров Н. Л., 1947. Вредные насекомые Нижнего Поволжья, Саратов.
- Степанов В. Н., 1952. Новый вид златки, вредящей посадкам желтой акации в защитных полосах Сталинградской области (Coleoptera, Buprestidae), Зоол. журн., т. XXXI, вып. 2.
- Тамарина Н. А., 1950. О биологии нового вида *Agrilus*, вредящей насаждениям желтой акации, Зоол. журн., т. XXIX, вып. 6.—1955. Состав и происхождение фауны желтой акации (*Caragana arborescens* L.) в степях Европейской части СССР, там же, т. XXXIV, вып. 2.
- Шапошников Г. Х., 1952. Дендрофильные тли степной и пустынной зон Приуралья, Тр. ЗИН АН СССР, т. XI.

BIOLOGY OF INSECTS DAMAGING PLANTS UNDER THE CONDITIONS OF STEPPE AFFORESTATION

N. A. TAMARINA

Biological-Pedologicay Faculty of the Moscow State University

S u m m a r y

Complex of insects damaging yellow acacia (*Caragana arborescens* L.) under steppe afforestation is analyzed in the paper. Among the insect pests some species are connected with the genus *Caragana*, whereas other species are more polyphagous, being able to injure other plant species as well. Insects developing inside the stem and roots are most serious pest. The following insect species belong to this group: *Agrilus tamarinae* Step., *Sphenoptera cuprina* Motsch., *Chlorophorus varius* Müll., *Clytus arietis*? L.

Leafcutting and sucking insects damage chiefly sprouts and young plants, whereas their population in adult stands is low in the majority of cases. However, some species of this complex have mass outbreak and cause harm (*Salebria marmorata* Alph.).

Besides particular control measures against insect pest, well-timed carrying out of such measures as sanitary cutting, soil treatment etc. improving conditions of plant growth and decreasing the role of all insect pests is of great importance.
